

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДНУ “ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ”
ДУ “ІНСТИТУТ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ ПРИКЛАДНИХ
НАУК ІМЕНІ СТЕФАНА БАТОРІЯ (м. СКЕРНЕВИЦЕ, ПОЛЬЩА)
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. ВАРНА, БОЛГАРІЯ)

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН,
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МАТЕРІАЛИ
ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
22-23 вересня 2023 року

м. Одеса - 2023

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДНУ “ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ”
ДУ “ІНСТИТУТ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ”

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ ПРИКЛАДНИХ НАУК
ІМЕНІ СТЕФАНА БАТОРІЯ (м. СКЕРНЕВІЦЕ, ПОЛЬЩА)
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. ВАРНА, БОЛГАРІЯ)

**ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

*МАТЕРІАЛИ
ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
22-23 вересня 2023 року*

УДК: 334.012.42:338

Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 вересня 2023 р.). – Одеса, 2023. 610 с.

У збірнику представлено матеріали учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», яка відбулася в Одеському національному економічному університеті 22-23 вересня 2023 року.

Розглядаються питання економіки, фінансів, інвестицій та інвестиційної діяльності, інновацій та інноваційної діяльності, публічного управління, підприємництва, конкурентоспроможності підприємств, інтеграційних процесів, національної безпеки.

Матеріали публікуються в авторській редакції з незначною загальною правкою, відповідальність за зміст та достовірність досліджень несуть автори.

Ягодзінський С.М.
д-р філос. наук, професор,
проректор ПВНЗ «Європейський університет»,
м. Київ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ХТО МАТИМЕ МАЙБУТНЄ?

Від скепсису до критики. Від заперечення до нерозуміння і далі до скепсису. Такий шлях проходило людство в осмисленні теми штучного інтелекту (Artificial Intelligence – далі AI), його можливостей, потенціалу і перспектив. Весь цей час людство наполегливо трималось думки про свою винятковість і незамінність. Людина щиро вірила у те, що ніколи не зникне потреба в людському інтелекті. Філософи систематично переконували, що завжди будуть проблеми і виклики, з якими здатна впоратись лише людина, а не AI. Так воно донедавна і було, поки в 2022 – 2023 роках світ не отримав у розпорядження десятки, а нині – сотні AI. Тестування «здібностей» цих інтелектуальних систем мав ефект вибухівки, адже вперше людство масово користувалось AI, який легко проходив тест Тюрінга. І не лише проходив, як чергова іграшка, а навчився писати тексти, музичні твори, генерувати зображення, писати програми, робити переклади, дублювати фільми, створювати ігри, давати економічні прогнози, ставити діагнози, «грати» на біржі, вирішувати завдання для яких є алгоритми і навіть ті, для яких алгоритмів не існує. Список «здібностей» AI поставив перед людиною проблему її майбутнього [1; 2].

Не потребує доведення, що AI має значний потенціал для підвищення ефективності економічної діяльності, зростання продуктивності праці, генеруванні нових напрямів виробництва. З іншого боку, AI може призвести до небаченого рівня соціально-економічної нерівності, безробіття та дискримінації. І від цього не застрахований ніхто – ні наймані робітники, ні власники підприємств. Хоча, слід визнати – люди з високими статками мають поки що привілейоване становище у доступі до більш потужних версій AI. Але все далеке від однозначності й може змінитись у будь-який момент. Що вже нині здатен запропонувати AI в частині економічної ефективності? AI залучають до автоматизації майже всіх видів робіт, які в даний час виконуються людьми. Це призводить до підвищення продуктивності праці (якщо діяльність AI можна називати працею), зниження собівартості виробництва, зростання його обсягів та персоналізації кінцевого продукту. AI обробляє великі і малі дані, пише код, допомагає у прийнятті рішень, аналізує стан процесів та навіть, інколи, забезпечує ведення переговорів. Подібна автоматизація (якщо цей процес доречно так називати), може призвести до поки що непрогнозованих соціальних, економічних, політичних наслідків. Машини ефективніші, економічно доцільніші, дешевші, але при цьому точніші, без примх, без проблем, і головне – без прав. Проте нерівність у розподілі доходів за даного сценарію може

виявитись не найбільшою проблемою. Люди ніколи не жили за умови рівних майнових обставин та все ж знайшли більш-менш цивілізовані форми й способи соціальної взаємодії. Ті, хто володіли засобами виробництва, так чи інакше це враховували, навіть експлуатуючи найнятий на роботу працівників. Нині проблема ідентифікації, самореалізації та ідентичності людини набуває принципово іншого характеру. Адже той, хто встигне першим підпорядкувати АІ для своїх потреб, набуде небаченого і безмежного контролю над економічними і, як наслідок, політичними ресурсами і процесами. А люди, які донині були необхідним та суттєвим ресурсом економічного та соціального розвитку, можуть стати зайвими. АІ все змінює – власнику ідей та заводів більше не потрібно наймати людей. Компанії, які встигнуть захопити монополію, не втратять її в найближчий час. Власники цих компаній будуть реальними володарями світу. Їм більше не потрібно буде заgravати, підкупляти, мотивувати президентів, прем'єрів, лідерів суспільної думки, соціальних активістів. У цьому не буде потреби. Чому сьогодні власники корпорацій підпорядковуються офіційній владі? Влада має монополію на силу, монополію на збір податків. Влада має легітимність в очах виборців, такий порядок усунути неможливо.

Можливо. До прикладу, за часів Середньовіччя та раннього Відродження Церква була основним землевласником – тобто, власником на основний ресурс виробництва і виживання. Здавалось, ніщо й ніколи не зможе посунути цю інституцію від влади і впливу. Але це сталося. Сталося через зміну способу виробництва. Земля втрачала цінність. Технології, заводи, наука давали їх власникам небачені прибутки. Останні отримали можливість мобілізувати на свій бік суспільство, здійснити революції, змінити монархів на парламенти та утвердити – як точно зазначив Томас Гоббс – невидиму руку ринку. Та це не була рука ринку, як часто помилково і примітивно вважають викладачі філософії чи політичної економії. Це була невидима рука невидимої, але реальної влади. Але тій владі люди були потрібними. Під це будувались політичні, економічні, соціальні інституції. Вони мали контролювати та стратифікувати суспільство, забезпечувати підготовку кадрів, давати суспільству видимість контролю за владою. Владі часів АІ люди будуть не потрібними. Ніякі люди – ні звичайні працівники, ні президенти, ні володарі статків, ні носії мудрості. Ніякі!

Яким буде соціально-політичний та економіко-правовий уклад за часів АІ – можна лише здогадуватись. Зрозуміло одне – він не буде таким, як є нині. Зміни вже розпочались – незворотні та небезпечні для кожного з нас. І зупинити цей процес не здатен ніхто тому, що хтось вже зрозумів можливості, знайшов спосіб підпорядкувати собі потужності АІ і ніколи не дасть вороття. Адже попереду у цих структур – безумовна і неподільна влада.

Список використаних джерел

1. Yahodzinskyi S. Anthropomorphic information networks and converging technologies: challenge to humanity vs step forward? // Artificial Intelligence. 2023; 28; (1): 29-35: doi.org/10.15407/jai2023.01.029.
2. Butchenko T., Kaprityn I., Yahodzinskyi S., Kurhuzenkova L. The formation algorithm of social-projected competences of experts in ecology, E3S Web of Conferences, Vol. 244, 11050 (2021): doi.org/10.1051/e3sconf/202124411050.